

Relatório de Revisão por Pares

Peer Review Report

Revisão por pares do artigo:

BRITO, G. C. de; SANTOS, E. M. de. A mobilização do conhecimento tecnológico pedagógico do conteúdo: um estudo com professores de matemática do ensino fundamental. **Educ. Form.**, [S. l.], v. 10, p. e15408, 2025. DOI: 10.25053/redufor.v10.e15408.

Revisado por:

Marcelo Silva de Souza Ribeiro

Universidade Federal do Vale do São Francisco, Petrolina, PE, Brasil

Fernanda Fernandes dos Santos Rodrigues

Fundação Carmelitana Mário Palmério, Ituiutaba, MG, Brasil

Como citar a revisão por pares (ABNT):

RIBEIRO, Marcelo Silva de Souza; RODRIGUES, Fernanda Fernandes dos Santos. Relatório de revisão por pares para: . A mobilização do conhecimento tecnológico pedagógico do conteúdo: um estudo com professores de matemática do ensino fundamental. **Educ. Form.**, [S. l.], v. 10, p. e14963, 2025. DOI: 10.5281/zenodo.20075675. Disponível em: <https://zenodo.org/uploads/20075675>

PARECER

Parecerista: Marcelo Silva de Souza Ribeiro - 0000-0003-1196-7383

Data de retorno da revisão: 29/05/2025

Recomendação: Correções obrigatórias

Consistência do resumo (apresenta o objetivo, o referencial teórico e/ou procedimento metodológico e resultados). Justifique.

Atende muito bem ao esperado.

Consistência interna do trabalho com relação ao objetivo, ao referencial teórico e ao procedimento metodológico e aos resultados. Justifique.

De modo geral esses itens estão bem articulados. O objetivo está claro, há razoável referencial teórico que permite boa discussão, os aspectos dos métodos são condizentes e os resultados profícuos.

Consistência do título com relação ao conhecimento produzido. Justifique.

O título já indica a proposta do estudo, portanto, é direto e palatável.

Qualidade do conhecimento educacional produzido em termos de densidade analítica, evidências ou provas das afirmações apresentadas e ideias conclusivo-analíticas. Justifique.

Há uma razoável contribuição ao campo, inclusive com registro de evidências que instigam ao desenvolvimento do conhecimento na área.

Pertinência da argumentação e da coerência textual. Justifique.

Texto bem escrito. Há coerência gramatical e os argumentos apresentados são satisfatórios.

Relevância acadêmica e científica do artigo para a área de Educação. Justifique.

Há uma razoável contribuição científica e há aderência ao campo da Educação.

Originalidade do artigo para a área de Educação. Justifique.

Tem um nível de originalidade uma vez que problematiza a formação de professores de matemática no uso de recursos tecnológicos voltados ao ensino, fazendo uma boa distinção desses pontos.

Pertinência acadêmica e científica do artigo para publicação na Revista Educação & Formação. Justifique.

O texto tem aderência à educação e está bem centrado sobre a questão da prática e formação docente.

Adequação da escrita à norma culta da língua portuguesa. Justifique.

Há pequenos pontos a serem reavaliados e que foram sinalizados ao longo do texto.

Referências pela Norma da ABNT e da Revista. Justifique.

Estão praticamente adequadas.

Correspondência entre autores referenciados e bibliografia. Justifique.

Não detectei nenhum problema.

Recomenda-se a publicação pela Revista Educação & Formação?

Sim, mas precisa ser revisto

Parecer justificado:

Fiz sugestões no corpo do texto para atualizar, na medida do possível, algumas referências; Caso haja, trazer literatura crítica sobre o TPACK; Sugiro a possibilidade de trazer a questão da investigação (ou trazer novamente) antes da seção metodológica. Isso fortaleceria mais ainda o sentido do trabalho; Peço que especifique o tipo de análise de conteúdo - Bardin traz uma espécie de compêndio, um conjunto de análises que ela denominou de “conteúdo”; Peço que reflita, nos resultados e discussão, sobre a possibilidade de discutir um pouco mais e mesmo sublinhar as diferenças considerando o tempo de formação, a questão geracional e intimidade com as tecnologias etc (embora exista em alguns momentos registros de evidências em relação ao perfil do docente e sua prática - em relação ao TPACK - não ficou muito explícito); por fim, fiz algumas pequenas correções.

Parecerista: Fernanda Fernandes dos Santos Rodrigues

Data de retorno da revisão: 13/10/2025

Recomendação: Correções obrigatórias

Consistência do resumo (apresenta o objetivo, o referencial teórico e o procedimento metodológico e resultados). Justifique.*

O resumo é coeso, informativo e segue a estrutura esperada para trabalhos científicos, contemplando o objetivo, o referencial teórico, o percurso metodológico e os principais resultados. Demonstra alinhamento entre o resumo e o conteúdo do artigo, favorecendo a compreensão do estudo.

Consistência interna do trabalho com relação ao objetivo, ao referencial teórico e o procedimento metodológico e aos resultados. Justifique.*

O artigo articula objetivo, fundamentação teórica, metodologia e resultados, demonstrando clareza, coerência à proposta da pesquisa. O referencial teórico confere ao estudo profundidade e coerência conceitual, permitindo uma articulação clara entre teoria e prática. O procedimento metodológico, estruturado como estudo de caso e apoiado em triangulação de instrumentos (questionário, plano de aula e entrevista semiestruturada), mostra-se adequado para alcançar o objetivo proposto. A aplicação da Análise de Conteúdo de Bardin garante rigor interpretativo e favorece a coerência entre o método e a natureza qualitativa da investigação. Os resultados e discussões refletem diretamente os objetivos e dialogam com o referencial teórico.

Consistência do título com relação ao conhecimento produzido. Justifique.*

O título é adequado, informativo e coerente com o objetivo e os resultados do estudo. Ele traduz de maneira precisa o conteúdo investigado e o tipo de conhecimento produzido, favorecendo a identificação imediata do tema e da abordagem teórica utilizada.

Qualidade do conhecimento educacional produzido em termos de densidade analítica, evidências ou provas das afirmações apresentadas e ideias conclusivo-analíticas. Justifique.*

O artigo demonstra rigor analítico e consistência argumentativa, apresenta evidências empíricas bem exploradas e encerra com sínteses reflexivas que ampliam a compreensão do fenômeno estudado, contribuindo efetivamente para o campo da educação e da formação de professores.

Pertinência da argumentação e da coerência textual. Justifique.*

O artigo demonstra argumentação consistente e fundamentada, alinhada ao objetivo e ao referencial teórico adotado. O texto mantém unidade, clareza e coerência interna, evidenciando qualidade na escrita acadêmica e domínio do tema. A argumentação é consistente, baseada em fundamentos teóricos sólidos e atualizados. As discussões sobre o uso das TDIC e as limitações da prática docente são bem contextualizadas, mostrando pertinência entre teoria e dados empíricos. É bem estruturado, com coesão linguística e fluidez argumentativa.

Referências pela Norma da ABNT. Justifique.*

Adequada às normas da ABNT, com pequenas observações de padronização. A seção de referências demonstra bom domínio das normas da ABNT, apresentando apenas ajustes pontuais de padronização. A lista é completa, consistente com as citações do texto e cumpre sua função de situar o leitor no campo teórico e metodológico da pesquisa.

Recomenda-se a publicação?*

Sim, mas precisa ser revisto

Parecer justificado.

Parecer favorável à aprovação e publicação do artigo. O artigo demonstra rigor teórico-metodológico, consistência interna e relevância acadêmica, oferecendo uma contribuição

EDUCAÇÃO & FORMAÇÃO

Revista do Programa de Pós-Graduação em Educação
da Universidade Estadual do Ceará (UECE)

significativa para o campo da formação de professores e para os estudos sobre o modelo TPACK.

Nota de Isenção: A *Revista Educação & Formação* informa que o conteúdo do Relatório de Revisão por Pares é a cópia completa dos revisores e dos relatórios dos autores. Os comentários que violam as políticas éticas da revista, tais como comentários derogatórios ou difamatórios, são editados (omitidos) do relatório. Verificar Redufor e suas políticas.

Educação & Formação

ISSN: 2448-3583

<https://revistas.uece.br/index.php/redufor/index>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20075675>

Esta obra está licenciada com uma Licença [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Atribuição 4.0 Internacional.